

CZU: 343.54:343.9(477)

DOI: 10.5281/zenodo.8240116

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

ПРОДАН Татьяна

кандидат юридических наук, доцент
ассистент кафедры уголовного права

Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича

In this article, the author examines the criminological picture of domestic violence. Attention the focused on the fact that domestic violence is one of the most latent criminal offenses.

The noted that the number of criminal offenses in the form of domestic violence is quite significant, but over the past year, this figure the characterized by a decrease in the total number of criminal offenses of this type. It was also note that in most cases the perpetrators in cases of domestic violence are men. The author concludes that domestic violence is not a problem of an individual family, but it is a problematic phenomenon of society around the world. Domestic violence has no borders, and therefore the exchange of positive experience between countries in combating this negative phenomenon will help develop effective measures to reduce the level of domestic violence.

Keywords: *victim, domestic violence, criminality.*

Насилие является неотъемлемой частью жизни общества. Оно проявляется в различных видах и формах и может совершаться по отношению к любым людям независимо от их уровня и качества жизни. Одним из видов насилия является домашнее насилие, существующее во всех уголках нашего мира.

Домашнее насилие – это одно из самых латентных уголовных правонарушений, о котором на первый взгляд известно всем, однако в конечном итоге оно остается за «закрытыми дверями». Так, многие случаи домашнего насилия перестают быть латентными только тогда, когда это скрыть уже невозможно, поскольку жертвы домашнего насилия нуждаются в квалифицированной медицинской помощи. Поэтому латентность такого вида уголовного правонарушения приводит к тому, что жертвам не оказывают никакой социально-психологической помощи, что порождает в будущем ряд последствий как для жертвы, так и для социума в целом [1]. Поэтому домашнее насилие не является проблемой отдельной семьи, а это является проблемным явлением общества всего мира.

Нужно отметить, что насилие в семье – это повторяющиеся циклы физического, сексуального, психологического, экономического насилия по отношению к своим близким с целью обретения над ними власти и контроля. Домашнее насилие может принимать различные формы, а именно: жестокое обращение с

ребенком; жестокое обращение с пожилыми людьми; все формы жестокого обращения со стороны супруга или бывшего супруга, включая психологическое насилие и преследование.

Одна из главных особенностей домашнего насилия состоит в том, что оно не является случайностью, оно имеет системный характер и проявляется в повторяющихся циклах разных видов насилия. Домашнее насилие не является конфликтом или случайным эпизодом, который можно разрешить при помощи компромиссов, переговоров и взаимных уступок. В ситуации насилия в семье поводом для агрессии является не проблема, а интересы только одной стороны – обидчика, целью которого является желание контролировать и управлять поведением и чувствами другого. Еще одной особенностью которая отличает этот вид криминального правонарушения от других агрессивных актов является, что оно происходит по отношению к близким людям: детям, родителям, супругам.

Ввиду статистических данных Генеральной прокуратуры Украины следует, что общее количество уголовных правонарушений в виде домашнего насилия достаточно значительное. За последний год этот показатель характеризуется уменьшением общего количества уголовных правонарушений данного вида. Данный показатель в 2022 году уменьшился более чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Если к 2022 году мы наблюдали быстрые темпы роста данного вида уголовного правонарушения, а именно: в 2020 году количество зарегистрированных уголовных правонарушений данного вида составило 2213, то в 2021 году – 2432 соответственно [2]. Чего не можем сказать о данном учетном периоде, в котором по состоянию на 1 декабря 2022 года зарегистрировано только 1468 уголовных правонарушений [2]. По нашему мнению, первым фактором столь быстрой тенденции к уменьшению данного показателя является то, что данный вид уголовного правонарушения по существу снова переходит в высокий уровень латентности, другим фактором, существенно повлиявшим на снижение данного показателя, являются события, происходящие в нашей стране (выезд многих женщин за границу, вынужденное внутреннее перемещение лиц, мобилизация лиц мужского пола).

Также анализируя личность преступника следует отметить, что в большинстве случаев обидчиками в делах о домашнем насилии выступают мужчины – 98%, на женщин приходится только 2%. В свою очередь потерпевшими от домашнего насилия в большинстве случаев – это женщины (96%), мужчины становятся жертвами только в 4% [3].

Нужно отметить, что в большинстве случаев домашнее насилие совершается по отношению к женщинам (94%), а женщины совершают данный вид престу-

пления по отношению к мужчинам только в 1% случаев. В тоже время мужчины относительно мужчин, а женщины относительно женщин совершают домашнее насилие только в 3% и в 2% соответственно [3].

Если учитывать социальные роли обидчика и жертвы, то домашнее насилие совершается мужчинами относительно своих жен/сожительниц/бывших жен в 54,5% случаев, совершеннолетними детьми по отношению к своим родителям, как правило пожилого возраста, – в 32% случаев, родителями по отношению к своим детям (как совершеннолетних, так и несовершеннолетних) – в 2% случаев. Меньше есть фактов домашнего насилия, когда оно совершалось супругой/сожительницей в отношении супруга/сожителя – 0,5% случаев [3].

Если характеризовать личность обидчика, то в 24% случаях домашнее насилие совершали ранее судимые лица, в том числе и ранее совершавшие правонарушение, предусмотренное ст. 126-1 УК Украины. В состоянии алкогольного опьянения обидчики находились в 43% всех случаев [3].

Рассматривая криминологическую картину домашнего насилия, стоит задаться следующим вопросом: «Почему домашнее насилие становится нормой для обидчика?». Следует отметить, что большинство домашних обидчиков выросли свидетелями домашнего жестокого обращения и насилия в собственных домах. Они научились рассматривать физическое и эмоциональное насилие как действительный способ выплеснуть гнев и справиться со своими внутренними страхами и проблемами самовосприятия. Следует отметить, что дети, ставшие свидетелями домашнего насилия, могут вырасти, думая, что физическое или психологическое насилие являются приемлемыми способами разрешения конфликта. Точно так же воспитание детей с убеждением в том, что представители другого пола являются низшими, может привести к проявлению контролирующего поведения в более позднем возрасте. Отсюда следует, что в большинстве случаев обидчики перенесли модель поведения, в которой они росли и начали использовать тактику насилия, тактику жестокого обращения во взрослой жизни, которое срабатывало в решении их психоэмоциональных проблем.

Нужно также сделать акцент на том, что необходимость в контроле, который может привести к домашнему насилию, может быть связан с несколькими отдельными факторами, в том числе: меньший доступ к образованию; употребление психоактивных веществ; расстройство личности; гендерная идеология; низкая самооценка. Однако, наличие некоторых из этих качеств не означает автоматически, что у кого-то будет неудовлетворенная потребность в контроле, которая перерастет в насилие в семье. Наличие у близкого человека низкой

самооценки не обязательно означает, что у него будут склонности к насилию [4].

Основными причинами совершения домашнего насилия являются: патологическая ревность; хронический алкоголизм, наркомания; нереализованные мечты и желания с детства; модель поведения, усвоенная в родительской семье; собственное самоутверждение через других людей; психические отклонения и болезни; заниженная или завышенная самооценка; потребность в признании; разные религиозные и политические взгляды.

Стресс, алкоголь, раздражительность к близкому человеку обычно только поверхностные, а не истинные причины жестокости. Однако именно они могут стать индикаторами, которые сигнализируют об некой опасности.

Исследуя домашнее насилие нужно не забывать о путях противодействия этому негативному явлению. Если говорить об Украине, то стоит отметить, что 28 октября 2020 был утвержден Национальный план действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325: «Женщины, мир, безопасность» на период до 2025 года, включающий шаги, призванные создать условия для обеспечения равного участия мужчин и женщин в преодолении конфликтов, установлении мира, противодействии вызовам безопасности, в процессах восстановления и системной борьбе с насилием по признаку половой принадлежности и насилию, которое связано с конфликтом [5].

Однако разработка и внедрение только программ защиты не решит данной проблемы, поскольку жертвы находятся под «колпаком» у своих обидчиков. Решающее значение для защиты жертв домашнего насилия должно стать обеспечение эффективного доступа к услугам поддержки в режиме онлайн, в том числе обеспечение психологической помощи.

Жертвы домашнего насилия должны иметь возможность сообщать о совершенных противоправных действиях в отношении них простым и легким способом. А именно это должны быть, например, текстовые сообщения или онлайн-чаты, а также использование кодовых слов во время посещения больниц, магазинов, аптек и т.д. Поэтому государство должно обеспечивать надлежащее финансирование и вкладывать инвестиции в онлайн-услуги и услуги поддержки. Именно цифровой контакт с жертвами может стать возможностью создания устойчивых структур, которые будут защищать женщин, детей, пожилых людей от насилия, которые чаще всего страдают от агрессии со стороны лиц, с которыми они связаны общим бытом.

Еще одним важным шагом стало то, что стали создавать приюты для жертв домашнего насилия. В Украине в 18 областях (г. Харьков, г. Ровно, г. Кривой Рог, г. Винница, г. Ивано-Франковск) и столице действуют 37 приютов для жертв домаш-

него насилия. Также в стране действуют 298 мобильных бригад социально-психологической помощи, пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку половой принадлежности [6].

Таким образом, проблема домашнего насилия – это не личное дело каждой семьи, а проблема всей страны. Именно семья – это первичный институт развития человека и благополучия, и если первое звено уже работает плохо, то и в дальнейшем девиации будут возникать и на последующих этапах становления человека. Следует заметить, что домашнее насилие не имеет границ, а поэтому обмен позитивным опытом между странами в борьбе с этим негативным явлением поможет разработать действенные меры, позволяющие снизить уровень проявления домашнего насилия.

Ссылки:

1. Domestic Violence/Intimate Partner Violence: Applying Best Practice Guidelines. [Посещение: 29.11.2022] Доступно: <https://www.accesscontinuingeducation.com/ACE4000LP-11/c5/index.htm>
2. Генеральная прокуратура Украины. [Посещение: 02.12.2022] Доступно: <https://www.gp.gov.ua/>
3. Домашнее насилие в Украине: реагирование в условиях войны. [Посещение: 27.11.2022] Доступно: <https://jurfem.com.ua/domashne-nasyilstvo-reahuvannya-v-umovakh-viyny/>
4. Что такое насилие в семье? [Посещение: 28.11.2022] Доступно: <https://www.government.nl/topics/domestic-violence/what-is-domestic-violence>
5. Распоряжение: «Об утверждении Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность» на период до 2025 года». [Посещение: 29.11.2022] Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2020-%D1%80#Text>
6. Мультимедийная платформа иновещания Украины «Укринформ». [Посещение: 27.11.2022] Доступно: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3246049-v-ukraini-diut-37-pritulziv-dla-zertv-domasnogo-nasilstva.html>